

Обзорная статья

Популяции термитов

Д. П. Жужиков

Кафедра энтомологии, Московский государственный университет,
119899, Москва, Воробьевы горы; e-mail: entomol@l.entomol.bio.msu.ru

Резюме – Семья общественных насекомых вполне адекватно представляет экологические функции и большинством специалистов признается единицей популяции. Вместе с тем исследование генетической стороны популяции у общественных насекомых, как и у одиночных, проводят на уровне особей. У большинства видов термитов семьи четко обособлены. У некоторых представителей рода *Reticulitermes*, образующих множество дополнительных половых особей, могут формироваться крупные и длительно существующие колонии или микропопуляции, в которых не удается выделить более мелких структур. Другой тип колониальных поселений, основанный на поликалии, имеется у термитов-жнецов рода *Anacanthotermes*. Численность и биомасса термитов определяются плотностью гнезд и размерами семей термитов, а эффективную численность составляют, в основном, крылатые расселители. В семье термитов в норме присутствуют два поколения – царская пара и многочисленное ее потомство. В связи с длительностью периода размножения расселители разных выводов из одного гнезда принадлежат к одному поколению и являются сибсами по отношению друг к другу, но имаго, одновременно вылетающие из соседних гнезд разного возраста могут принадлежать к разным поколениям, что всегда имеет место в длительно существующих популяциях. Особенностью термитов является множественность половых хромосом. Самцы имеют гетерозиготные транслокации с образованием мультивалентов в мейозе, а у самок наблюдаются только биваленты. У некоторых видов около половины генома сцеплено с полом. Одним из следствий гетерозиготных транслокаций у термитов, вероятно, является резкое преобладание у некоторых видов среди бесплодных каст особей мужского или женского пола. В изолированных популяциях инбридинг может стимулировать интенсивные микроэволюционные процессы, приводящие к формированию рас, подвидов или даже видов.

Ключевые слова: термиты, Isoptera, колония, гнездо, поведение, экология, транслокации.

Введение

Популяция организмов, размножающихся половым путем, представляет собой, с одной стороны, сообщество особей, связанных узами скрещивания и взаимоотношениями родителей и потомков (Dobzhansky, 1971), с другой стороны, это экологическая единица, взаимодействующая с другими элементами биоценоза. Составляющие ее особи занимают определенную область в некоторой экологической нише (Шилов, 1977). Применение в такой трактовке понятия "популяция" к общественным насекомым вызывает определенные трудности (Тимофеев-Ресовский и др., 1973). Отдельные особи у термитов настолько тесно интегрированы в состав семьи, что неспособны к

самостоятельному развитию, а в большинстве случаев и просто к длительному одиночному существованию. То, что естественный отбор воздействует не на отдельную особь медоносной пчелы, а на всю семью в целом, отмечал еще Ч. Дарвин (1939). Семья как единое целое подвергается воздействию экологических факторов и влияет на другие элементы биоценоза. Почти все современные специалисты признают семью общественных насекомых, а не особь, в качестве элементарной единицы их популяции.

Внутрисемейные и межсемейные отношения исследованы особенно подробно у муравьев (Захаров, 1978, 1991), термитов (Шатов, 1983; Жужиков и Шатов, 1984) и ряда перепончатокрылых (Кипятков, 1991). Во всех этих работах, однако, практически не затронута генетическая сторона популяции. Дело в том, что носители генетической информации – взрослые половые особи – осуществляют функции расселения и спариваются за пределами родительского гнезда, и ведут себя при этом вполне самостоятельно, как обычные одиночные насекомые. У наиболее продвинутых – номосоциальных форм (Захаров, 1991) весь генофонд популяции сосредоточен именно в половых особях, ими пополняется и изменяется. От особенностей поведения и характера расселения во многом зависит генетическая структура популяций и возможности ее изменения. Таким образом, исследование генетической стороны популяции у общественных, как и у одиночных насекомых, проводится на уровне особей. При этом у ряда перепончатокрылых, стоящих на различных ступенях эволюции эусоциальности, важность и удельный вес семейного и одиночного периодов имеют разное значение для жизни вида.

Ниже на примере термитов мы постараемся показать, что рассмотрение семьи как единицы их популяции особенно важно для экологической характеристики жизни вида, но в генетическом плане оно должно быть дополнено исследованием поведения репродуктивных особей-основателей.

Плотность популяции термитов и ее динамика

Основным показателем состояния всякой популяции является ее численность. В применении к термитам этот показатель неоднозначен. При рассмотрении популяции как экологической единицы, взаимодействующей с другими компонентами биоценоза, важно учитывать плотность или биомассу рабочих особей на данной территории. Они заготавливают и потребляют растительную пищу, роют многочисленные ходы и камеры в почве, строят разнообразные гнезда, перемещают значительные массы грунта и воды и выделяют основную массу экскрементов, оказывая в целом существенное влияние на почву и растительность. Рабочие особи составляют подавляющее большинство населения семьи. Для оценки их плотности следует учитывать почти все население гнезда, а для многих видов, кроме того, численность внегнездовых группировок, занятых добычей и доставкой корма в гнездо.

При рассмотрении популяции как генетической или репродуктивной единицы важна ее эффективная численность, то есть численность размножающихся особей. В течение почти всего года ее составляют лишь царские пары в каждой семье, и их количество с достаточным приближением может быть приравнено к плотности гнезд на данной территории. Для получения более точных данных у некоторых поликалических видов следует вычитать гнезда без репродуктивных особей (кормовые), а у полигинных видов эффективную численность нужно оценивать исходя из среднего количества совместно обитающих первичных или вторичных самок. К определенному сроку в семьях образуются крылатые имаго, которые в один или несколько приемов вылетают из гнезд для расселения и основания новых семей. Происходит всплеск эффективной численности.

Количественных данных по численности термитов в разных областях ареала довольно много, но почти все они основаны на разовых учетах и очень изменчивы.

Так, у крупных термитов рода *Macrotermes* плотность гнезд варьирует в пределах 1–4 на 1 га, а у видов с мелкими гнездами достигает нескольких сотен на 1 га. В различных районах Туркменистана на одном гектаре встречается 5–100, но обычно не более 30, крупных гнезд термитов-жнецов *Anacanthotermes ahngerianus* (Луппова, 1958; Непесова и Союнов, 1990).

Популяции термитов относятся к категории равновесных и их численность обычно не подвергается резким колебаниям. По динамике изменения плотности гнезд сведений очень мало. Нам удалось в течение около 15 лет наблюдать восстановление численности термитов *A. ahngerianus* на участке заброшенной пашни вблизи пос. Душак в Туркменистане. Известно, что на распаханых орошаемых землях термиты полностью исчезают. На наблюдаемом нами участке площадью около 5 га сельскохозяйственные работы были прекращены в середине шестидесятых годов и с тех пор не возобновлялись. К началу наших наблюдений в 1980 г. на этой территории имелись едва заметные одиночные гнезда (не более 5 на га) без признаков вылета имаго. В последующие годы их количество постепенно возрастало и к 1986 году плотность заметных с поверхности гнезд превышала 20, а к 1993 г. возросла до 27 гн./га и достигла примерно стационарного состояния. За 8 последних лет из большинства гнезд ежегодно наблюдался вылет крылатых особей. Измерения куполов термитников показали, что на этом участке у большинства из них наблюдался значительный и постоянный прирост размеров. Таким образом, заселение новых территорий термитами происходит на первом этапе за счет иммиграции крылатых основателей и появления молодых гнезд, а затем, когда часть семей достигает взрослого состояния, и из них начинают вылетать имаго нового поколения, возможно уплотнение популяции за счет местного выплода.

На другом участке целинной равнины популяция термитов существовала весьма длительное время и имела среднюю плотность 25 гн./га. Она была представлена в основном старыми очень крупными термитниками и на протяжении пяти лет наблюдений появления новых гнезд не отмечено. Очевидно, данная популяция находилась в равновесном состоянии и не меняла существенно своей численности. На этом участке из большинства гнезд вылетали имаго, которые в большинстве своем успешно закапывались попарно на наблюдаемой территории, но вскоре после этого все погибали. По неопубликованным результатам наших природных экспериментов, когда пара основателей пытается заложить новое гнездо на фуражировочной территории функционирующей семьи, рабочие особи их неминуемо уничтожают.

Наконец, можно выделить участки, где популяция термитов пребывает в угнетенном состоянии. На такой территории имеется большое количество крупных термитников (20–30 гн./га), но примерно половина из них при проверке оказывается без термитов или с очень малочисленной семьей. Такие участки обычно встречаются на северной границе ареала вида, в местах сильного засоления почвы или подтопления ее грунтовой водой. Под действием неблагоприятных факторов семьи термитов ослабевают, плохо противостоят нападению муравьев и в итоге многие погибают.

Описанные состояния популяций большого закаспийского термита, к сожалению, не удастся проследить на одной территории, поскольку плотность гнезд меняется очень медленно. Это определяется прежде всего временем жизни семьи, которое, по предположениям разных авторов, составляет у этого термита десятки, а может быть и сотни лет (Луппова, 1958; Жужиков, 1979).

По численности самих термитов данные весьма различны. Вблизи экватора, например, в тропическом лесу Малайзии, где найдено 52 вида термитов, их общая плотность оценивается в 3–4 тыс. особей и 2,2–2,6 г. сухой массы на 1 кв. м (Abe and Matsumoto, 1979). На периферии ареала чаще встречаются одновидовые популяции термитов. И здесь, в зависимости от видовых особенностей, их плотность колеблется в широких пределах. Вероятно, одно из наиболее высоких значений плотности было зарегистрировано для термитов *Gnathamitermes tubiformans* (Buck.) в низкотравной

прерии на западе Техаса – 9127 особей на 1 кв. м (Bodine and Ueckert, 1975; Ueckert et al., 1979). На основе анализа обширных литературных сведений Вуд считал возможным принять для разных видов термитов плотность популяции в пределах 1–10 или 1–15 тыс. особей на 1 кв. м (Lee and Wood, 1971; Wood and Sands, 1978).

В крупных гнездах *A. ahngerianus* численность семьи составляет 20–30 тыс. термитов (Какалиев, 1968; Жужиков, 1979; Непесова и Союнов, 1990), большинство которых представлено рабочими особями. Общая масса семьи численностью 20 тыс. достигает примерно 400 г. Кроме того значительная часть фуражиров занята сбором корма за пределами гнезда. Их количество трудно поддается прямому подсчету. Но если принять во внимание, что летом в термитнике более 50% рабочих находится в неактивном состоянии, т.е. в предлиночном и послелиночном восстановительном периодах, которые оба вместе составляют не более 20% времени развития в каждом возрасте, то численность активных рабочих должна быть в четыре раза больше, чем неактивных. Значит, за пределами гнезда на фуражировочной территории находится примерно такое же количество рабочих особей, как все население гнезда. Вместе с солдатами и нимфами, которые входят в состав фуражировочной группировки (Шатов, 1983), они удваивают биомассу семьи. Таким образом, при плотности крупных гнезд 25 на 1 га живая биомасса термитов составляет 20 кг/га или около 5 кг/га сухой массы.

Эффективная численность термитов в период расселительного вылета из гнезд у разных видов сильно варьирует. Доля ежегодно вылетающих имаго от основного населения семьи составляет у *Trinervitermes geminatus* Wassmann 1–5% (Sands, 1965; Josens, 1972), у *Cubitermes exitiosus* Mathot. – 10% (Bouillon, 1970), у *Paraneotermes* sp. 14–16%, у *Pterotermes* sp. – 30% (Nutting, 1969), у *Odontotermes obesus* (Rambur) 28–43% (Roonwal, 1970). Рувен (Rowan, 1971) высчитал, что одна семья *Macrotermes falciger* (Gerstacher) производит в разные годы от 39 до 57 кг крылатых имаго, что дает при плотности 1 гнездо на 1 га биомассу 3,9–5,7 г/кв. м. Все эти данные имеют ориентировочный характер, потому что количество образующихся в разных семьях крылатых особей год от года может сильно колебаться, а иногда в ряде семей они не образуются совсем. Для *A. ahngerianus* максимальное количество крылатых особей – 6 тыс. – зарегистрировано А. Н. Лупповой (1958). Это, вероятно, составляет около 5% от численности семьи. Обычно же их образуется не более трех тысяч в термитнике, что составляет массу около 400 г или до 50% от массы семьи. Если учесть, что ежегодно богатый урожай имаго образуется примерно в половине гнезд термитов, то равновесная популяция с плотностью 25 гнезд/га производит около 5 кг/га живой массы крылатых имаго.

Структура популяции термитов

Большинство видов термитов живут обособленными замкнутыми более или менее крупными семьями. Таковы практически все представители сем. Kalotermitidae, Termitopsidae и многие Termitidae. Никаких надсемейных объединений у них не наблюдается, социальные связи между соседними гнездами отсутствуют, хотя при высокой плотности заселения субстрата (древесины или термитника другого вида термитов) могут возникать конкурентные отношения и более сильная семья поглощает слабую, расширяя за счет нее свою территорию.

Не всегда у термитов можно четко выделить семью как обособленную и самостоятельную единицу. У представителей рода *Reticulitermes*, которые легко образуют множество дополнительных половых особей, существующих наряду с царской парой, и размножаются путем обособления части семьи, в некоторых случаях могут образовываться крупные и длительно существующие колонии (Buchli, 1958). Одна из таких "сетевых" колоний *R. lucifugus* располагается в теплично-парниковом хозяйстве ботанического сада Одесского университета (Жужиков, 1979). Этот

термит не строит оформленного гнезда. Его камеры располагаются во влажной контактирующей с землей древесине и окружающей почве. По густой сети многочисленных ходов термиты имеют возможность постоянно мигрировать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях и свободно перемещаются из одной части колонии в другую. Ситуация дополняется городскими условиями обитания, которые обеспечивают достаточно высокую степень изоляции этой колонии от поступления генетической информации извне. В результате большая часть вылетающих из разных частей колонии крылатых особей приземляется на территории ботанического сада и спаривается между собой, образуя таким образом относительно замкнутую панмиктическую единицу, или микропопуляцию, в которой не удается выделить более мелких структур.

У термитов-жнецов могут образовываться довольно сложные поликалические структуры. Детально поликалия описана у большого закаспийского термита *A. ahngerianus* (Беляева и др., 1969; Жужиков и др., 1981; Жужиков и Шатов, 1984; Жужиков, 1986). У термитов этого вида вокруг основного гнезда возникает серия дополнительных кормовых гнезд, населенных в основном фуражирами. В некоторых из них позднее могут появляться дополнительные половые особи, а иногда в такое гнездо вообще может переселиться основная часть семьи (Шатов и Дубровин, 1990). Кормовые гнезда удалены от основного на расстояние 0,6–12 м и связаны с ним магистральными подземными ходами, по которым потоки термитов перемещаются в обоих направлениях. Система таких родственных семей образует колонию.

Выявление системы гнезд, принадлежащих к одной колонии, производят путем совмещения особей, взятых из разных гнезд или фуражировочных лепок. При этом у рабочих особей и солдат на запах особей из чужой семьи проявляется агрессивная реакция. При отсутствии между совмещенными особями взаимной агрессивной реакции их считают принадлежащими к одной колонии или семье (Елизаров и Синицына, 1968). Запах семьи у термитов имеет сложное происхождение, но основной его компонент выделяется стеральной железой (Солдатова, 1972) и имеет генетическую природу (Adams, 1991). Между рабочими особями *A. ahngerianus* одной природной популяции, взятыми из достаточно удаленных друг от друга семей, агрессивная реакция иногда не проявляется. Наблюдаются также все ее переходы от весьма сильной до едва заметной при явном отсутствии подземных ходов, связывающих исследуемые гнезда. В случаях отсутствия агрессии между особями из таких семей, очевидно, нет оснований относить их к одной колонии, но в лояльных отношениях между ними проявляется их родственная связь. В ее возникновении, вероятно, существенную роль играет инбридинг.

Возрастной и половой состав популяции термитов

В семье термитов к родительскому поколению в норме относится пара основателей – царь и царица, а все их многочисленное потомство, появляющееся за многие годы и десятилетия существования семьи, принадлежит дочернему поколению. В молодой семье в течение нескольких лет развиваются только бесплодные касты – рабочие и немного солдат. Имагинальная стадия в этот период в дочернем поколении не представлена. Лишь во взрослой семье, имеющей достаточно большую численность рабочих особей, появляются нимфы, которые развиваются в крылатых имаго. Они весьма инертны, не выполняют в родительской семье никаких функций и, как правило, задерживаются в ней недолго. Исключение представляют обитающие в аридных условиях Средней Азии термиты-жнецы рода *Anacanthotermes*. Основание новых гнезд у них возможно только ранней весной, когда почва влажная, но прогрета еще недостаточно для развития термитов. Поэтому крылатые особи у них образуются осенью и зимуют в глубинных камерах гнезда, а весной перед вылетом поднимаются к поверхности. Таким образом, большую часть года в семье

термитов среди функционирующих особей дочернего поколения вообще нет имагинальных форм.

Хотя термиты представляют собой в основном тропический отряд, в жизни их семей четко прослеживается сезонная периодичность и прежде всего сезонность размножения. У видов, обитающих в субтропических и умеренных широтах, процесс яйцекладки останавливается на зиму в связи с низкими температурами, а в тропических областях, например во Вьетнаме, он прекращается с наступлением сухого сезона. Сезонность откладки яиц отражается на возрастном составе личинок и нимф в семье (Жужиков, 1986), а также на появлении крылатых имаго. Большую часть сезона царица откладывает яйца, из которых развиваются только бесплодные особи – рабочие и солдаты, а затем, в определенный период появляется партия яиц, дающих нимф и далее имаго (Darlington, 1986). Механизм регуляции такой смены яйцепродукции совершенно не ясен. Вероятно, лишь немногие виды способны размножаться круглогодично, за счет чего их плодовитость существенно возрастает. Царицы некоторых видов *Macrotermes* могут считаться рекордистками плодовитости среди насекомых. Следует, однако, иметь в виду, что миллионы яиц, откладываемых одной самкой, выпадают на ее долю за счет миллионного населения бесплодных каст в семье, усилиями которых обеспечиваются комфортные условия и высокий энергетический потенциал царицы.

Особей, развивающихся из яиц, отложенных в одном году, мы будем считать принадлежащими к одному выплоду. Практически в семье термитов бывает довольно сложно четко разделить рабочих термитов и солдат одного выплода от другого. Это связано как с длительностью сезона размножения, который даже у *A. ahngerianus* длится более трех месяцев, так и с неравномерностью сроков развития отдельных особей (Жужиков, 1986). Рабочие присутствуют в семье постоянно. Продолжительность их жизни составляет, вероятно, 2–3 года и за этот срок они последовательно несколько раз могут сменить свои функции (Шатов, 1983).

В противоположность бесплодным кастам, половые особи каждого выплода четко обособлены. Они развиваются в семье очень синхронно, хотя их развитие довольно продолжительно и, например, у *A. ahngerianus* занимает два летних сезона (Семенова, 1968; Жужиков, 1986). У большинства видов крылатые имаго дружно покидают родительское гнездо, чтобы после кратковременного полета основать новые семьи. У некоторых представителей *Kalotermitidae* вылет крылатых из разных гнезд растянут и может длиться более месяца. У *A. ahngerianus* довольно редко все крылатые особи одновременно покидают гнезда. Часто вылет повторяется два–три раза после дождей в течение апреля–мая. Это дает популяции термитов больше шансов для развития новых семей при малом количестве осадков.

Во всех перечисленных случаях все крылатые особи, вылетающие из гнезд в течение одного сезона принадлежат к одному выплоду. В последующие годы из одной и той же семьи будут вылетать крылатые особи новых выплодов, но все они принадлежат к одному и тому же поколению и являются сибсами по отношению друг к другу. В связи с длительным, измеряемым десятками лет периодом плодовитости самок термитов в популяции со временем складывается такая ситуация, когда крылатые особи одного выплода, вылетающие из старых и более молодых семей, принадлежат к разным поколениям. В длительно существующих популяциях такое смешение поколений всегда имеет место.

Как было указано выше, в норме в семье термитов обычно присутствуют особи двух последовательных поколений – родительского и дочернего. Усложнения возникают при смене первичных половых особей замещающими неотениками, которые во всех случаях принадлежат дочернему поколению, но в зависимости от обстоятельств могут складываться различные ситуации. В случае замены обоих основателей спаривание происходит между братьями и сестрами (возможен также партеногенез), а их потомки должны быть отнесены к внучатому поколению. Это влечет за

собой постепенную смену поколений всего населения гнезда и вылетающих из него крылатых особей.

В случае гибели одного из основателей и образования вместо него обычно нескольких замещающих особей происходит либо откладка партеногенетических яиц, либо спаривание отца с дочерью или матери с сыном. Потомство этих пар носит промежуточный характер, но генетически представляет собой особое поколение. В результате при сохранении и функционировании одного из основателей производители будут относиться к двум последовательным поколениям, а их потомство – к третьему. Это, вероятно, единственная ситуация, когда в семье термитов длительно присутствуют представители трех поколений. Во всех остальных случаях их бывает только два.

В семьях термитов самец и самка живут парой, так что соотношение репродуктивных особей в гнездах близко к 1:1. У некоторых видов образуются полигинные семьи (Roisin, 1987). У *R. lucifugus* образуется много дополнительных самок, но никогда не бывает много самцов. Среди крылатых имаго соотношение полов обычно также близко к 1:1.

У большинства низших термитов, особенно у тех, которые не имеют настоящих рабочих, среди бесплодных каст также наблюдается примерно равное соотношение полов. Однако у многих представителей Termitidae рабочие особи развиваются только из мужских (Termitinae, Macrotermitinae) или только из женских личинок (большинство Nasutitermitinae). У *Anacanthotermes ochraceus* все бесплодные особи – самцы (Noirot, 1969). У *A. ahngerianus* рабочие особи также имеют зачатки мужских половых органов (Жужиков и др., 1972). Резкое преобладание в популяции термитов бесплодных особей мужского или женского пола не оказывает никакого влияния на генетическую структуру популяции и, возможно, является следствием особенностей их хромосомного аппарата.

Цитогенетика

Интересной особенностью термитов является множественность половых хромосом. Она возникает за счет центрических транслокаций двух типов: робертсоновские транслокации между акроцентриками (центрические слияния) и реципрокные транслокации, включающие метацентрики. Они могут возникать также между акроцентриком и метацентриком (Syren and Luykx, 1981). Такие обменные комплексы обнаружены в первой метафазе мужского мейоза, причем у некоторых видов около половины генома сцеплено с полом (Vinke and Tilquin, 1978; Luykx and Syren, 1979; Luykx, 1990).

У большинства видов Termitidae диплоидный набор включает 42 хромосомы и единственную сцепленную с полом транслокацию, образующую кольцо из четырех хромосом в мужском мейозе. У низших термитов кариотип более вариабилен с числом $2n$ от 28 до 56 и с числом сцепленных с полом транслокаций от нуля до восьми в мужских половых хромосомах – от единственной пары XY до девятикратного их повторения (Luykx and Syren, 1981; Luykx, 1987).

Изучение 25 видов низших термитов из Австралии показало, что слияние негомологичных хромосом в области центромера – общее явление в эволюции кариотипа этих насекомых. Все виды имеют механизм определения пола на основе XX/XY, вторично усложненный за счет слияний между аутосомами и половыми хромосомами. Однако эта множественность хромосом, хотя и общее, но не универсальное явление у термитов. Даже у видов, которые ее имеют, количество сцепленных с полом хромосом может варьировать от популяции к популяции. Такие вариации описаны у *Incisitermes schwarzi* (Luykx and Syren, 1979, 1981), у *Kaloterms approximatus* (Syren and Luykx, 1981), у *Neotermes castaneus* (Luykx, 1987) и у *R. lucifugus* (Fontana, 1980).

Связь большой фракции генома с полом в комплексе мультивалентов в мужском мейозе может приводить к существенным генетическим последствиям (Luykx, 1990). Она означает, что имеет место редукционная рекомбинация во всей или в большей части панмиктической популяции, что соответствует генетической однородности между членами семьи и между однополыми сибсами (Luykx and Sygen, 1979). Такая связь также приводит к различным частотам многих аллелей у особей противоположного пола (Santos and Luykx, 1985).

По нашему мнению, эта особенность генетического аппарата термитов отражается на тесной связи кастового развития с половой принадлежностью особи. У низших термитов, не имеющих касты настоящих рабочих, такая связь не прослеживается. Например, у *Kalotermitidae* имеет место примерно равное соотношение мужских и женских яиц. Все они способны развиваться до псевдоэргат, солдат или имаго. Направление развития задается внешними факторами с помощью различных феромонов, воздействующих на восприимчивых особей на различных стадиях постэмбрионального развития (Luscher, 1961). Детерминация пола развивающейся особи происходит генетическим путем за счет механизма XX/XY при оплодотворении яйца.

У многих термитов, однако, все бесплодные особи представлены только женским или только мужским полом, а у имаго нормальное соотношение полов сохраняется. У таких видов, имеющих настоящих рабочих, развитие каст более строго детерминировано. И направление развития на имаго или на рабочего задается уже на стадии яйца. Очевидно, яйца, детерминированные в будущих крылатых основателей, включают наиболее полную генетическую информацию, полученную от обоих родителей, а у бесплодных каст она урезана или блокирована. Программа развития рабочих особей, которые останавливаются в своем облике на уровне личинки, значительно сокращена. Поскольку у многих термитов значительная часть генома связана с полом за счет транслокаций, сокращение или неполная передача соматической его части может затронуть и половые элементы генома, нарушая тем самым баланс мужских и женских особей в потомстве. В результате рабочие особи у разных видов термитов имеют зачатки только мужских или только женских половых органов. В других случаях, у тех представителей *Termitidae*, рабочие особи и солдаты которых диморфны, т.е. мужские особи крупные, а женские мелкие или наоборот, проявляется разная степень редукции программы развития у особей разных полов, что также, вероятно, связано с механизмом хромосомных транслокаций. Крупные рабочие проходят в своем развитии на один, иногда на два возраста больше, чем мелкие. Это же касается и солдат разных размеров, которые образуются из рабочих особей разных возрастов или личинок.

Гетерозиготные транслокации известны у растений и довольно редки у животных. Обычно они связаны с инбридингом, как у тараканов, или с партеногенезом, как у тлей (Fontana and Amorelli, 1978; Luykx, 1986). У термитов довольно часто наблюдаются оба эти феномена.

Партеногенез отмечен у многих видов (Truckenbrodt, 1964; Springetti, 1967; и др.). Обычно он наблюдается в случае гибели царя, когда царица продолжает откладывать яйца, или в случае образования множества дополнительных половых особей только женского пола. Одиочные самки-основательницы у некоторых видов тоже способны откладывать небольшие порции неоплодотворенных яиц, но обычно такая семья не получает дальнейшего развития и погибает.

Инбридинг в явном виде, как было сказано выше, проявляется в семьях термитов с неотеническими половыми особями. По частоте, с которой встречаются вторичные половые особи в семьях, можно определить минимальный уровень инбридинга в популяции данного вида (Luykx, 1986). У термитов *R. lucifugus*, семьи которых имеют множество дополнительных половых особей, коэффициент инбридинга может быть очень высок (Fontana, 1980).

Потомство первичных основателей в семьях термитов также может быть инбредно. Этому способствует ряд биологических и популяционных особенностей некоторых видов. Например, свойственная многим представителям сем. Kalotermitidae растянутость и асинхронность вылета крылатых из разных гнезд может приводить к спариванию между братьями и сестрами, особенно при низкой плотности гнезд. Высокая инбредность показана, в частности, для одной из популяций *Incisitermes schwarzi* (Luyckx, 1985).

Вообще расселительный полет у многих видов термитов может приводить к инбридингу. У термитов *A. ahngerianus* один раз в году из множества гнезд выходит масса крылатых имаго, которые взлетают и разносятся ветром иногда на значительные расстояния. Но сами по себе термиты летают слабо. И после непродолжительного полета они опускаются на землю, сбрасывают крылья и начинают быстро бегать в поисках полового партнера и укрытия. В результате такого расселительного полета большинство крылатых особей обычно приземляются поблизости от родительского гнезда, а часть из них обламывает себе крылья прямо на его куполе вообще не взлетая (Луппова, 1958). Популяционно-генетические следствия, вытекающие из расселения такого рода заключаются в том, что скрещивания происходят в основном между особями из близко расположенных гнезд. С течением времени вокруг родительского гнезда за счет ежегодного вылета из него крылатых может появиться серия дочерних семей. Когда они вырастут и из них в свою очередь начнут вылетать крылатые термиты, вероятность инбридинга между ними еще более возрастет, хотя коэффициент его может снизиться. Косвенным подтверждением инбредного происхождения ряда семей в популяциях *A. ahngerianus* можно считать отсутствие между их рабочими особями агрессивной реакции (см. выше).

Слабый парашютирующий полет термитов способствует образованию многих изолированных популяций в пределах видовых ареалов. Кроме того, многие виды термитов распространились за пределы своего природного ареала с помощью человека (Gay, 1969). Особенно широко известны случаи акклиматизации термитов в портовых городах, например *Reticulitermes flavipes* в Гамбурге (Weidner, 1937 и др.), *R. speratus* во Владивостоке (Ивлиев и Ковшова, 1973) и др. Такие популяции не выживают в природе и ограничиваются городскими условиями и вполне могут быть названы портовыми.

Термит *R. lucifugus* в Европе образует несколько изолированных друг от друга популяций (Беляева и Жужиков, 1974). Между ними имеются значительные различия по ряду размерных признаков, а также по набору и соотношению кутикулярных углеводов (Ключков и др., 1991). Между особями из популяций, обитающих на атлантическом и средиземноморском побережьях Франции найдены не только размерные, но и некоторые биологические различия, что позволило отнести их к разным видам (Clément, 1978).

Очевидно, в изолированных популяциях термитов могут происходить интенсивные эволюционные преобразования, которые, вероятно, интенсифицируются за счет инбридинга (Грант, 1980).

Литература

- Беляева, Н.В. и Д.П. Жужиков, 1974. Материалы по фауне и распространению термитов СССР. Тр. энтомол. сектора проблем. н.-и. лаб. по разработке методов борьбы с биол. поврежд. материалов биол. фак. Моск. ун-та, вып. 5, "Термиты", с.7-61.
- Беляева, Н.В., Д.П. Жужиков и Е.Х. Золотарев, 1969. Взаимосвязи между гнездами большого закаспийского термита. Вестн. Моск. ун-та, Сер. Биол., почвовед., № 6: 19-25.
- Грант, В., 1980. Эволюция организмов. Мир, Москва, 407 с.
- Дарвин, Ч., 1939. Происхождение видов путем естественного отбора. Соч., т. 3. Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград, 832 с.

- Елизаров, Ю.А. и Е.Е. Синицына, 1968. Хеморцепция большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. В: *Термиты и меры борьбы с ними*, Ылым, Ашхабад, с. 79-88.
- Жужиков, Д.П., 1979. *Термиты СССР*. Изд-во Моск. ун-та, Москва, 224 с.
- Жужиков, Д.П., 1986. Особенности структуры и регуляции развития в семье термитов. В: *Чтения памяти Н.А. Холодковского. Доклады на 38 ежегодном чтении 4 апреля 1985 г.*, Наука, Ленинград, с. 74-105.
- Жужиков, Д.П., Е.Х. Золотарев и Т.К. Медникова, 1972. Постэмбриональное развитие большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. Тр. энтомол. сектора пробл. н.-и. лаб. по разработке методов борьбы с биол. поврежд. материалов биол. фак. Моск. ун-та, вып. 2, "Термиты", с. 46-62.
- Жужиков, Д.П. и К.С. Шатов, 1984. Структура семьи большого закаспийского термита. В: *Поведение насекомых*, Наука, Москва, с. 26-43.
- Захаров, А.А., 1978. *Муравей, семья, колония*. Наука, Москва, 143 с.
- Захаров, А.А., 1991. *Организация сообществ у муравьев*. Наука, Москва, 277 с.
- Ивлиев, Л.А. и З.А. Ковшова., 1973. Термиты (Isoptera, Rhinotermitidae) из рода *Reticulitermes* на Советском Дальнем Востоке. В: *Энтомофауна Советского Дальнего Востока*, Тр. Биол.-почв. ин-та ДВНЦ АН СССР, 9(112) : 93-96.
- Какалиев, К.М., 1968. О некоторых вопросах биологии и экологии большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. В: *Термиты и меры борьбы с ними*. Ылым, Ашхабад, с. 28-41.
- Кипятков, В.Е., 1991. *Мир общественных насекомых*. Изд-во ЛГУ, Ленинград, 406 с.
- Клочков, С.Г., В.И. Козловский и Н.В. Беляева, 1991. Кутикулярные углеводороды светобоязливый термита. В: *Проблемы химической коммуникации животных*, АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных, Москва, с. 85-89.
- Луппова, А.Н., 1958. Термиты Туркменистана. Тр. Ин-та зоологии и паразитологии АН Туркменской ССР, 2 : 81-144.
- Непесова, М.Г. и О. Союнов, 1990. Значение термитов в биогеоценозах пустынь Туркменистана. М-лы коллокви. секции обществ. насекомых Всес. энтомол. об-ва, I Коллоквиум, Ленинград, 2-8 октября 1990 г., с.169-175.
- Семенова, Л.В., 1968. К вопросу о развитии крылатых особей большого закаспийского термита (*Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.). В: *Термиты и меры борьбы с ними*. Ылым, Ашхабад, с. 69-73.
- Солдатова, Т.А., 1972. Стернальная железа большого закаспийского термита - источник следового феромона и вещества, определяющего запах семьи. Тр. энтомол. сектора пробл. н.-и. лаб. по разработке методов борьбы с биол. поврежд. материалов Биол.-почв. фак. Моск. ун-та, вып.2 "Термиты", с. 76-80.
- Тимофеев-Ресовский, Н.В., А.В. Яблоков и Н.В. Глюгов, 1973. *Очерк учения о популяциях*. Наука, Москва, 277 с.
- Шатов, К.С., 1983. Полиэтизм рабочих большого закаспийского термита. В: *Поведение животных в сообществах*, Тез. II Всес. конф. по поведению животных, Наука, Москва, с. 152-153.
- Шатов, К.С. и Н.Н. Дубровин, 1990. Развитие поселений большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. М-лы коллокви. секции обществ. насекомых Всес. энтомол. об-ва, I Коллоквиум, Ленинград, 2-8 октября 1990 г., с. 204-211.
- Шилов, И.А., 1977. *Эколого-физиологические основы популяционных отношений у животных*. Изд-во Моск. ун-та, Москва, 262 с.
- Abe, T. and T. Matsumoto, 1979. Studies on the distribution and ecological role of termites in a lowland rain forest of west Malaysia. 3. Distribution and abundance of termites in Pason Forest reserve. *Japan. J. Ecol.*, 29 : 337-351.
- Adams, E.S., 1991. Nest-mate recognition based on heritable odors in the termite *Microcerotermes arboreus*. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 88 : 2031-2034.
- Bouillon, A., 1970. Termites of the Ephiopian Region. In: *Biology of termites* (K. Krishna and F.M. Weesner Eds.), Pergamon Press, New York, London, vol.2, pp. 153-280.
- Buchli, H., 1958. La origine des castes et les potentialités ontogéniques des termites européens du genre *Reticulitermes* Holmgr. *Annu. Sci. natur. Zool. et biol. anim.*, 20 : 263-429.
- Clément, J.-L.A., 1978. Nouveaux critères taxonomiques dans le genre *Reticulitermes* (Holmgren) (Isoptera). Description de nouveaux taxons français. *Annu. Soc. Entomol. France*, 14 : 131-139.

- Darlington, J.P.E., 1986. Seasonality in mature nests of the termite *Macrotermes michaelseni* in Kenya. *Insectes sociaux*, 33 : 168-189.
- Dobzhansky, Th., 1971. *Genetics of evolutionary process*. Columb. Univ. Press, New York, London, 520 pp.
- Fontana, F., 1980. Interchange Complexes in Italian Populations of *Reticulitermes lucifugus* Rossi (Isoptera: Rhinotermitidae). *Chromosoma*, 81 : 169-175.
- Fontana, F. and M. Amorelli, 1978. Chromosomal translocations in 2 Italian populations of *Reticulitermes lucifugus* (Rossi) (Insecta: Isoptera: Rhinotermitidae). *Experientia*, 34 : 708-709.
- Gay, F.J., 1969. Species introduced by man. In: *Biology of termites* (K. Krishna and F.M. Weesner, Eds). Pergamon Press, New York, London, vol. 1, pp. 459-494.
- Jones, G., 1972. Observations sur les bilans énergétiques dans deux populations de termites à Lamto (Cote d'Ivoire). *Annu. Soc. Roy. Zool. Belgique*, 103 : 169-176.
- Lee, K.E. and T.G. Wood, 1971. *Termites and Soils*. Acad. Press, London, New York, 250 pp.
- Lüscher, M., 1961. Social control of polymorphism in termites. *Symp. Roy. Entomol. Soc. London*, N 1 : 57-67.
- Luykx, P., 1985. Genetic relations among castes in lower termites. In: *Caste Differentiation in social Insects* (J.A.L. Watson, B.M. Okot-Kotber and Ch. Noirot, Eds). Pergamon Press, Oxford, pp. 17-25.
- Luykx, P., 1986. Termite colony dynamics as revealed by the sex- and caste ratios of whole colonies of *Incisitermes schwarzi* Banks (Isoptera: Kalotermitidae). *Insectes sociaux*, 33 : 221-248.
- Luykx, P., 1987. Variation in sex-linked interchange heterozygosity in the termite *Incisitermes schwarzi* Banks (Insecta: Isoptera) on the island of Jamaica. *Genome*, 29 : 319-325.
- Luykx, P., 1990. A cytogenetic survey of 25 species of lower termites from Australia. *Genome*, 33 : 80-88.
- Luykx, P. and R.M. Syren, 1979. The cytogenetics of *Incisitermes schwarzi* and other Florida termites. *Sociobiology*, 4 : 191-209.
- Luykx, P. and R.M. Syren, 1981. Multiple sex-linked reciprocal translocations in a termite from Jamaica. *Experientia*, 37 : 819-820.
- Nutting, W.L., Flight and colony foundation. In: *Biology of termites* (K. Krishna and F.M. Weesner, Eds.), vol. 1. Acad. Press, New York, London, pp. 233-282.
- Roisin, Y., 1987. Polygyny in *Nasutitermes* species: field data and Theoretical Approaches. *Experientia, Supplementum* 54 : 379-404.
- Roonwal, M.L., 1970. Termites of the Oriental Region. In: *Biology of termites* (K. Krishna and F.M. Weesner Eds.), vol. 2. Acad. Press, New York, London, pp. 315-391.
- Rowan, M.K., 1971. The Foods of South African Birds. *Ostrich, Supplement* 8 : 343-356.
- Sands, W.A., 1965. Termite distribution man-modified habitats West Africa, with special reference to species segregation in the genus *Trinervitermes* (Isoptera: Termitidae: Nasutitermitinae). *J. Animal Ecol.*, 34 : 557-571.
- Santos, O. and P. Luykx, 1985. Holozygosity for Sex-linked Genes in Males of the Termite *Incisitermes schwarzi*. *Boichem. Genetics*, 23 : 729-740.
- Springetti, A., 1967. Incroci tra reali di alcune popolazioni italiane di *Kaloterмес flavicollis* Fabr. *Annu. Univ. Ferrara*, 3 (2) : 11-17.
- Syren, R.M. and P. Luykx, 1977. Permanent segmental interchange complex in termite *Incisitermes schwarzi*. *Nature*, 266 : 59.
- Syren, R.M. and P. Luykx, 1981. Geographic Variation of Sex-linked Translocation Heterozygosity in the termite *Kaloterмес approximatus* Snyder (Insecta: Isoptera). *Chromosoma*, 82 : 65-88.
- Truckenbrodt, W., 1964. Zytologische und entwicklungsphysiologische Untersuchungen am besamten und am parthenogenetischen Ei von *Kaloterмес flavicollis* Fabr. Reifung, Furchungsablauf und Bildung der Keimanlage. *Zool. Jb. Abt. Anat. u. Ontogen.*, 81 : 359-434.
- Ueckert, D.N., Bodine M.C. and B.M. Spears, 1976. Population density and biomass of the desert termite *Gnathamitermes tubiformans* (Isoptera: Termitidae) in a shortgrass prairie: relationship to temperature and moisture. *Ecology*, 57 : 1273-1280.
- Vinke, P.P. and J.B. Tilquin, 1978. A sex linked ring quadrivalent in Termitidae (Isoptera). *Chromosoma*, 67 : 151-156.
- Weidner, H., 1937. Termiten in Hamburg. *Ztschr. Pflanzenkrankh.*, 47 : 593-596.
- Wood, T.G. and W.A. Sands, 1978. The role of termites in ecosystems. In: *Production ecology of ants and termites* (M.V. Brian, Ed.), Cambridge Univ. Press, London, pp. 245-292.

Abstract

Termite populations

D. P. Zhuzhikov

Dept. of Entomology Moscow State University, Vorobiev Gory, Moscow, 119899, Russia
e-mail: entomol@l.entomol.bio.msu.ru

Traditional definition of population as a group of organisms is not quite valid to eusocial insect population. A colony is usually considered as a unit of population in social insects. It is colony that responds to environmental factors and is a part of a biocenosis. Colony approach is useful for ecological investigations, however, genetics is not taken into consideration in this case. Genetic information is represented by reproductive individuals, which look like nonsocial insects when mating and migrating. Therefore, social insect population genetics is to be investigated at organism level.

Most termite species have isolated colonies with separate nests. However, some *Reticulitermes* spp. produce many supplementary reproductive individuals and form large and temporally stable colony associations, or micropopulations, which are not subdivided in smaller units. The other type of colony associations is observed in *Anacanthotermes* spp. This type is based on polycaly.

The density of termite individuals and biomass depends on nest density and on colony size, while so-called effective number depends mainly on the number of alates. Some original materials and literature regarding these population parameters are described. Population dynamics of *Anacanthotermes ahngerianus* was studied in various regions of Turkmenistan.

As a rule there are two generation in termite colony: royal couple and their numerous progeny including winged adults. Because of long reproductive period of a queen, nestmate reproductives in different seasons belong to one and the same generation. They all are sibs. On the other hand reproductive individuals from nests of different age might belong to different generations, and they meet in a same year. In older populations such overlapping of generations always takes place.

Multiplication of sexual chromosomes is an interesting peculiarity of termites. This multiplication is a result of repeated swaps of chromosomal segments between autosomes and initial sexual chromosomes. Males have heterozygous translocations and multivalents are produced in meiosis, while females are characterized solely by bivalents. In some species about half of genome is sex linked. Heterozygous translocations are rare in animals, usually they are the result of inbreeding or parthenogenesis. The last one is known to occur in many termite species. Obviously, inbreeding is realized in colonies with neotenic sexual individuals. It can take place between initial foundresses as well, because of their weak flight ability and asynchronous flight of alates from different colonies. Strong bias in sex ratio among nonreproductive castes in some species is likely to be due to heterozygous translocations. In isolated populations inbreeding stimulates intensive microevolutionary processes resulting in appearance of races, subspecies or even species.

Keywords: Isoptera, colony, nests, behaviour, ecology, translocation.